

СВОЙСТВА ВИТАМИНОВ

Нумонова Дилноза Улугбек кизи

Кафедра фармакологии, Самаркандский Государственный
Медицинский Университет, г. Самарканд, Узбекистан

Юлдашев С.Ж.

к.м.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533925>

Аннотация: В данной статье описываются витамины, их применение, патологические состояния, возникающие из-за их дефицита, и их влияние на организм человека.

Ключевые слова: витамин, аллергия, жар, комплекс, солнечный свет.

Витамины (от лат. *vita* — «жизнь») представляют собой группу органических соединений различной химической природы, объединённых их абсолютной необходимостью для гетеротрофных организмов как неотъемлемой части пищи (в общем случае из окружающей среды). Автотрофным организмам витамины также необходимы — либо путём синтеза, либо поступления из окружающей среды. Таким образом, витамины входят в состав питательных сред для выращивания фитопланктонных организмов. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.

Без витаминов жизнь невозможна. «Пламя жизни» — так называют витамины. Трудно представить, как один единственный элемент питания может повлиять на множество процессов в организме и на здоровье в целом. Но природа приготовила для нас множество таких «чудес». Давайте попробуем собрать воедино то, что известно науке о витаминах, их удивительных свойствах, и использовать эти знания в своей жизни.

Витамины содержатся в пище в очень малых количествах и поэтому относятся к микроэлементам наряду с минеральными веществами. Однако витамины не включают в себя не только минеральные вещества, но и незаменимые аминокислоты и жиры.

Из-за отсутствия точного определения к витаминам в разное время относили разные вещества. По состоянию на середину 2018 года известно 13 витаминов.

Некоторая информация о витаминах, привычная в повседневной жизни, на самом деле оказывается неверной. Поэтому, прежде чем начинать их

приём, важно изучить как распространённые заблуждения, так и полезные факты о витаминах.

1. Много витаминов — всегда полезно. Часто можно услышать мнение, что чем больше витаминов принимать, тем лучше. На практике это не так. Интересные факты о витаминах подтверждают, что важно строго соблюдать необходимую дозировку. Избыток этих веществ иногда опаснее их недостатка. Например, избыток известного витамина С может вызвать высокое давление, проблемы с почками, бессонницу и снижение выработки инсулина.

2. Аллергия на витамины. Частая ошибка мам — ставить диагноз «аллергия на витамины» без тестирования. Зачастую причиной аллергии становятся ароматизаторы, красители и добавки, содержащиеся в мультивитаминных комплексах.

3. При правильном питании синтетические витамины не нужны. Сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов, безусловно, полезно. Однако современные продукты часто не содержат достаточно витаминов из-за истощения почв и использования удобрений. Поэтому правильно подобранные витаминные комплексы важны для здоровья.

Интересные факты о витаминах:

- Овощи богаты полезными веществами, но их нельзя долго хранить — через несколько дней содержание витаминов в них снижается на 30%.
- Витамин А разрушается под воздействием ультрафиолета и тепловой обработки.
- Витамин С люди утратили способность синтезировать самостоятельно миллионы лет назад, поэтому он поступает только с пищей.
- Витамины группы В имеют свои особенности:
- В1 полезен тем, кто плохо переносит перелёты и морские путешествия.
- В6 особенно важен при большом потреблении белковой пищи.
- В2 разрушается под воздействием солнечного света.

Список литературы:

1. Кетрин Прайс. Витомания. М.: 2015. 490 с.
2. Майя Гоголан. Чудеса витаминов и микроэлементов. Законы здоровья. «Русский шахматный дом», 2013.
3. Bellows L, Moore R. "Water-Soluble Vitamins". Colorado State University. Архивировано 25 сентября 2015. Дата обращения: 7 декабря 2008.

